

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18088099>

**MAHALLIY CHIQINDI TOSHLARIDAN PRESS USULIDA KONSTRUKTIV
MUSTAHKAMLIKKA EGA BO‘LGAN LEGO G‘ISHT ISHLAB
CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TADQIQ QILISH**

Askarov Xasanjon Abduqaxorovich

Dotsent, Qurilish muhandisligi kafedrası,
Andijon davlat texnika instituti

Maksumov Mansurbek Xibzullo o‘g‘li

Assistent, Qurilish muhandisligi kafedrası,
Andijon davlat texnika instituti

Elektron pochta: asqar.xasanboy7413@gmail.com

ABSTRACT

In this article constructive to its strength have has been lego bricks service doer equipment and use processes analysis done to himself special features with explained and asbestos cement and microsilica waste were used instead of stone .

Key words : *Microsilica , _ stone , asbestos cement , cement , earthquake , wall , construction materials , earth , lego brick , construction , statics , dynamics , loads brick wall , stone wall , wood the wall*

Kirish

Zamonaviy uy-joy qurilishida, Respublikamizda ham, chet elda ham bir yoki ikki oilaga mo‘ljallangan kam qavatli binolarga talab ortib bormoqda, bu ularni qurish uchun samarali materiallarni tanlash masalasiga yangicha yondoshishni talab qiladi.

Kam qavatli binolarni qurish bo'yicha mavjud texnologiyalar orasida yog'och, g'isht, blok, monolit va yengil, serg'ovak va boshqa betondan yasalgan panellardan, shuningdek, keramikadan yasalgan binolarni ajralib turadi. O'zbekistonning qurilish strukturasida hozirgi kunda yog'och devor materiali sifatida foydalanish cheklangan. Turar-joy binolarini qurishda texnik va iqtisodiy samaradorligi nuqtai nazaridan portlandsementli beton yoki g'ishtdan foydalanishning ustuvorligini aniqlash qiyin, chunki ularning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Turar-joy binosi tashqi devorining 1m ga ikkala material uchun ham deyarli bir hil energiya sarflanadi (g'isht uchun 30...40 kg.sh.yo./m² va 32...37 kg.sh.yo./m² keramzitobeton devorlar uchun). Yengil betondan, ham monolit, ham yirik devorbop bloklardan yasalgan turar-joy binolari tez quriladi va g'isht bilan solishtirganda kamroq mehnat talab qiladi, ammo g'isht devorlar uy-joy uchun estetik va sanitariya talablari nuqtai nazaridan shubhasiz afzalliklarga ega. Ammo ularni ishlab chiqarishda qo'llaniladigan asosiy homashyo - gil tuproq ishlatilishi qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda foydalanilayotgan unumdor yer maydonlari kamaytirishga olib kelmoqda. Shu bois, mahalliy xomashyolar va sanoat chiqindilari asosida mustahkamligi va qurilish-texnik xususiyatlari jihatdan keramik g'ishtlardan qolishmaydigan, devorbop ashyolar ishlab chiqarish hozirgi davrdagi yechilishi muhim bo'lgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Qurilish materiallari ishlab chiqarishda kirib kelgan yangi texnologiyalar g'isht ishlab chiqarishni ham chetlab o'tmaydi. Sifat, tashqi ko'rinish va arzon narxga nisbatan qo'yilayotgan yuqori talablar devor materiallarining yangi turini yaratish uchun zarur shartlarga aylandi. Mashhur bolalar konstruktori Lego qurilish texnologlarini Lego g'ishtlari deb nomlangan o'ziga xos xususiyatlarga ega material yaratishga il'omlantirdi. Bunday g'ishtlarni yaratish tarixi juda uzoq. 20-asrning birinchi yarmida daniyalik quruvchi, duradgorlar jamoasini boshqaruvchisi Ole Kirk Kristiansen, qorishmasiz devor urish elementlari bo'lgan g'isht g'oyasini ilgari surdi [1,2]. Bu g'ishtning yuqori yuzasida joylashgan kichik o'lchamli silindriksimon bo'rtmalar edi.

1.1-rasm. Lego-g'ishtlar

Yangi ixtiro daniyalik muhandis va arxitektorlar tomonidan yuqori baholandi. 1949 yilda bu turdagi g'isht birinchi marta Daniyada bino qurilishida ishlatilgan. Loyiha hujjatlarida yangi g'isht terish texnikasi "avtomatik g'isht terish" deb ta'riflangan. Va 1951 yilda "Avtomatik g'isht yotqizish" so'zi o'zgartirildi va yakuniy "Lego g'isht". nomini oldi. Uni ishlab chiqarish uchun turli hil texnologiyalar va materiallar qo'llaniladi, ammo ularning barchasini birlashtiradigan narsa - bu g'ishtlarni ulash usuliga asoslangan bir xil nomdagi bolalar qurilish majmuasidan olingan g'ishtning shakli.

Keyinchalik, 70-yillardan boshlab, preslangan g'isht avval Afrikada, keyin Kanada, Yaqin Sharq va Hindistonda keng tarqaldi [3,4]. Biroq, hozirgi vaqtda MDX davlatlarida ushbu texnologiya va ular asosidagi materiallar ommaviy qurilish uchun ishlatilmaydi, chunki sanoat miqyosida bu materiallarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmagan.

Lego-g'ishtni ishlab chiqarish texnologiyasi uchun jihozlar oddiy mayda donali og'ir beton buyumlari texnologiyasidagi jihozlardan farq qilmaydi - maydalash va saralash moslamasi, presslanadigan aralashmani tayyorlash liniyasi, gidravlik presslar va yuklagichlar.

Ishlab chiqarish jarayoni giperpresslash usuliga asoslangan. Gidravlik press kamida 30 tonna bosim bilan qoliplanadigan aralashmada siquvchi kuch hosil qiladi. Bunday holda, to'ldiruvchini oz miqdordagi sement va suv bilan qovushish (sovuq payvandlash) sodir bo'ladi [5].

Xom ashyoning tarkibi juda oddiy: sement, suv, rang beruvchi pigment, tog' jinsidan olingan to'ldiruvchi (kukunga aylantirilgan).

Lego g'ishtlarini ishlab chiqarish uchun to'ldiruvchi sifatida tuproq, qum, dolomit, travertin, turli sanoat chiqindilari kabi keng miqiyosda qo'llaniladigan materiallar ishlatiladi. Tajribalar natijasida mayin tuyilgan ohaktosh jinslari eng yaxshi material sifatida tan olingan; ular qanchalik mayin bo'lsa, g'ishtning mexanik xususiyatlari shunchalik yuqori bo'ladi. Keltirilgan tarkibiy qismlarga qo'shimcha ravishda, tayyor mahsulot strukturaviy ko'rinishini yaxshilash maqsadida, aralashmaga turli xil bo'yoqlar qo'shiladi [6].

G'isht ishlab chiqarishning dastlabki operatsiyasi yuqori sifatli aralashmani tayyorlash va yaratishdan iborat. Ishlab chiqarish liniyasining quvvatiga qarab, oldingi yuklagich, konveyer yoki pnevmatik ta'minlagichdan tortib qo'lda yuklashgacha barcha kerakli komponentlar dozatorda o'lchanib qorgichga beriladi hamda bir hil mayin struktura hosil bo'lmaguncha aralashtiriladi va qoliplash moslamasiga (matritsaga) beriladi. Ushbu jarayonlar massasi, o'lchami va zichligi standart talablariga javob beradigan g'ishtni olish imkonini beradi. Presslashda asosan yuqori darajada siqish imkonini beradigan gidravlik presslardan foydalaniladi [7].

Natijalar

Yuqorida ta'kidlanganidek lego-g'isht ishlab chiqarish texnologiyasi kichik o'lchamdagi beton buyumlari (yo'lakbop bruschatka, bordyur toshlari va h.k.) texnologiyasidan farq qilmaydi. Shu bois lego-g'isht ishlab chiqarishni optimal parametrlarini aniqlashda beton texnologiyalari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarning natijalaridan foydalanildi.

Beton tarkibiy qismlarining potensial mustahkamligi va bog'lovchilik xususiyatlaridan maksimal darajada foydalanish zamonaviy qurilish materiallari fanining muhim vazifalaridan biridir. Betonning fizik-mexanik xususiyatlarini oshirish masalasi ko'plab mahalliy va xorijiy olimlarning tadqiqot mavzulari bo'lib kelgan. Betonning mustahkamlik xususiyatlarini oshirishning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri uni presslash orqali zichlashdir.

Professor A.M. Sheykinning [8-10] asarlarida betonning mustahkamligi sement toshining mustahkamligi bilan belgilanishi ta'kidlanadi. Sement toshining mustahkamlik xususiyatlari kristallgidrat komplekslaridagi bog'lanishlar mustahkamligiga va ularning egallangan hajmdagi joylashish zichligiga, strukturaviy komponentlar orasidagi tutashish mustahkamligiga, g'ovaklarning (nuqsonlarning) soni va o'lchami, shuningdek, kapillyar-g'ovak bo'shliining tabiati va hajmiga bog'liq. Betonni presslash yo'li bilan zichlashda, koagulyatsion strukturaning 'osil bo'lish jarayonida, bog'lanmagan suvning bir qismi chiqib keradi va sementning qattiq zarrachalari birlashadi, bu o'z navbatida zichlik va mustahkamlikning oshishiga imkon yaratadi [11, 12]. Asosiy texnologik muammoni hal qilishdan tashqari, beton aralashmani zichlash 'idratatsiya jarayoni va strukturaning shakllanishi tabiatining sezilarli darajada o'zgarishiga yordam beradi, bu esa betonning mexanik xususiyatlarining yaxshilanishiga olib keladi.

Presslashning beton mustahkamligiga ta'siri Ananenko A. A., Axverdov I. N. [13], Babkov V. V. [14], Butenko S. A., Loxovskiy G. Z. [15], Murashkin G. V., Nedoseko I. V., Raximov R. Z., Salalkin A. V. [16] Seskin I. Ye [17-19], Usachev S. M. [20], Chuikin A. E. [21], Elbakidze M. G. [22]lar asarlarining mavzusi bo'lgan.

Betonning tishlashish jarayoni boshlanishidan avval zichlash uning tuzilishi va xossalarni yaxshi shakllantirishga yordam beradi. A.V. Satalkin tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijasi betonning avvalroq zichlash uning mustahkamligining yanada intensiv oshishiga olib kelishini ko'rsatdi.

Presslash bosimining kattaligi presslangan betonning mustahkamligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Satalkin A.V., Loxovskiy G.Z. va Elbakidze M.G. optimal presslash bosimi mavjudligini, undan yuqoriroq bosimda esa betonning mustahkamligining pasayishini qayd etadilar. Avvalo, bu ikkita sabab bilan bog'liq: to'ldiruvchi donalarining parchalanib ketishi natijasida yuzaga keladigan yirik to'ldiruvchining bo'linib ketishi va presslash bosimi tushirilganda yuzaga keladigan elastik ta'sirli deformatsiyaning paydo bo'lishidir.

Presslangan betonning mustahkamligiga ishlatilgan sementni sarfi ham ta'sir ko'rsatadi. Axverdov I. N. tomonidan 1 m^3 betonga 350 va 580 sement ishlatilgan, presslash orqali zichlangan beton namunalarining mustahkamligi bo'yicha eksperimental tadqiqotlar o'tkazilgan [13]. Tadqiqot natijalari $350 \text{ kg} / \text{m}^3$ sement sarflangan namunalarning mustahkamligini biroz ortgani va presslash intensivligining 12 MPa dan yuqori bo'lishi mustahkamlikni keskin pasayishiga olib kelganligini ko'rsatgan. Sement miqdorini kamligi tufayli presslovchi bosim to'ldiruvchi donalari tomonidan so'ndiriladi va ularni maydalamasdan sement gelining to'g'ri zichlanishiga imkon bermaydi.

Axverdov I.N.ning fikricha, qisqa muddatli presslash elastik deformatsiya natijasida namunaning hajmini oshishiga hamda uning mustahkamligining pasayishiga olib keladi [13]. Shuningdek, presslash strukturaning shakllanishiga katta yordam berishi kuzatildi (1.1-rasm).

Avvalo, betonning xususiyatlarining o'zgarishi sement toshining strukturasi shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq. Babkov V.V va Seskin I.E. asarlarida sement toshining mustahkamligiga g'ovaklik katta ta'sir ko'rsatishi aniqlangan [14, 24-26].

1.1-rasm. Sement toshining mustahkamligi (R_{28}) va zichligi (ρ) presslash bosimiga bog'liqligi [13].

G'ovaklikni kamaytirish sement toshining mustahkamligini oshirishga olib keladi. Bundan tashqari, uning zichligi g'ovaklik bilan chambarchas bog'liq. Ma'lum bo'lishicha, presslash sement toshining zichligini va shunga mos ravishda uning mustahkamligini oshiradi. Zichlangan sement toshining mustahkamligi va uning umumiy g'ovakligi o'rtasida chiziqli bog'liqlik mavjudligi aniqlandi [26].

Bundan tashqari, 15 sekund davomida 5 dan 10 MPa gacha presslash intensivligida betonning mustahkamligi 1,3 - 1,65 marta oshdi [25].

M.Sh. Salamanova tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari [27] 1.2-rasmda ko'rsatilgan presslash bosimining 30 MPa dan yuqori bo'lishi betonning mustahkamlik xususiyatlariga unchalik ta'sir qilmasligini ko'rsatdi (1.2-rasm) [27]. Buni, avvalo yuqori intensivlikda zichlash presslangan betonda elastik deformatsiyasining rivojlanishi bilan izohlanadi.

1.2-rasm. Betonning mustahkamligi (R_{28}) va zichligi (ρ)ni presslash bosimiga bog'liqligi [27].

Xulosa

Shunday qilib, o'tkazilgan adabiyotlar tahlili, presslash texnologiyasining yaqqol afzalliklariga qaramay, uni mahsulot ishlab chiqarishda keng qo'llashga to'sqinlik qiluvchi kamchiliklar ham mavjudligini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Asqarov, X. A., Asqarova, M. B. Q., & Axmadaliyev, USO (2021). Bino va inshootlarni qurishda g'ishtlarning tahlili. *Ilmiy taraqqiyot* , 1 (6), 1112-1116.
2. Asqarov, X. A., Egamberdiyeva, S. A., Maxmudov, S. M. (2022 yil, noyabr). "LEGO" G 'ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI. *21-asrda innovatsion ta'limning o'rni va ahamiyatiga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada* (1-jild, №7, 102-106-betlar).
3. Asqarov, X. va Mamajonov, M. (2023). Inshoot va binolarga zilzila ta'siri yuklar tahlili. *Oltin miya* , 1 (6), 12-14.
4. Askarov, X. (2023). SILIKAT MATERIALLARDAN TAYORLANGAN G 'ISHTLARDAN BINO INSHOOTLARINI QURISH TAHLILI. *GOLDEN BRAIN*, 1(8), 162-164.
5. Askarov, X., & Qodirova, G. (2023). ALABASTR VA GIPS QURILISHDA QO 'LLASH XUSUSIYATLARI TAHLILI. *GOLDEN BRAIN*, 1(5), 55-58.
6. Mirzayev, B. O., & Askarov, X. (2023). METHODS FOR CALCULATING BRICK CONSUMPTION WHEN BUILDING WALLS FROM SILICATE AND CERAMIC BRICKS. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(08), 1-14.
7. Asqarov, X., & Zokirjonov, A. (2023). MAHALLIY CHIQINDI TOSHLARDAN LEGO G'ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* , 3 (10), 40-43..
8. Raximov, R. A., Asqarov, X., & Zokirjonov, A. (2023). MAHALLIY CHIQINDI TOSHLARDAN PRESS USULIDA KONSTRUKTIV MUSTAXKAMLIKKA EGA

BO'LGAN G'ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI* , 2 (9), 11-15.

9. Asqarov, X. A., Egamberdiyeva, S. A., Maxmudov, S. M. (2022 yil, noyabr). “LEGO” G 'ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI. *21-asrda innovatsion ta'limning o'rni va ahamiyatiga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada* (1-jild, №7, 102-106-betlar).

10. Asqarov, X. va Qodirova, G. (2023). ALABASTR VA GIPS QURILISHDA QO'LLASH XUSUSIYATLARI TAHLILI. *OLTIN MIYA* , 1 (5), 55-58.

11. Askarov, X. A., & Maxmudov, S. M. (2022, November). QURILISH SANOATIDA KERAMZIT BETON TO'SQICHLAR TAYYORLASH INNOVATSION TEXNOLOGIYASI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 10, pp. 99-102).

12. X, F., Sh, R., Tashtanova, M., Yalgashev, O., & Adkhamova, G. (2019). Fosfogipsning qurilish xususiyatlari, to'g'onlarni o'rab turgan loy qoldiqlari uchun material sifatida. *Fan, muhandislik va texnologiya sohasida ilg'or tadqiqotlar xalqaro jurnali* , 6 (7), 10270-10277.

13. Tojiboyev, B. T., & qizi Askarova, M. B. (2023). ARCHITECTURE AND LANDSCAPE OF FERGANA CITY. *GOLDEN BRAIN*, 1(13), 403-408.

14. Tojimatovich, K. I., Abdukahorovich, A. H., & Behruz, K. (2024). VINEGAR ACID REGENERATION MAKING COLUMN APPARATUS PLATES MODERNIZATION. *American Journal of Technology and Applied Sciences*, 21, 53-55.

15. Abduqaxorovich, A. X., Tojimatovich, K. I., & Islomiddin, I. (2024). CONSTRUCTIVE ANALYSIS OF PLATE COLUMNS. *American Journal of Technology and Applied Sciences*, 21, 49-52.